

FIZIKA FANIDA TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH

Abdusattorova Madinabonu Davidjon qizi

Farg'ona viloyati Prezident maktabi fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559947>

Annotatsiya: ushbu maqolada Fizika fanida dars jarayonlarini tashkil etish haqidagi fikrlar jamlangan bo'lib, unda bir nechta tavsiyaviy qismlar keltirilgan. Tabiat hodisalarini o'rgatishda fanlar o'rtasidagi aloqa keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik jarayon, modellar, fizik hodisalar, tasavvur, modellashtirish.

Ta'lim oluvchilar fizik kattaliklar, fizik hodisalar qonunlar bilan tanishtiriladi, hodisalar orasidagi sodda bog'lanishlar aniqlanadi, bu hodisalar orasidagi bog'lanishlar tushunarli qilib izohlanadi. Ular eng oddiy o'lchashlar va asboblardan bilan, fizikaning texnikadagi ko'pgina tadbirlari bilan tanishtiriladi. Bularning hammasi ta'lim oluvchilarning kuzatuvchanligini, tafakkurini rivojlantiradi, politexnik bilim doirasini kengaytiradi. Fizika o'qitish pedagogik jarayon bo'lib, o'qituvchi raxbarligi va boshharuvida ta'lim oluvchilarning fizika fani asoslarini egallashi, olingan bilimlarini hayotda qo'llay bilishi, hayotda keng tarqalgan asbob va uskunalardan bilan muomala qila olish ko'nikmasini egallashidir. O'qitish natijasida talabalarda umumiy politexnik ta'lim, to'g'ri ilmiy dunyoqarash, insoniylik tuyg'ulari va shu kabilar shakllanishi kerak.

Fizika o'qitish jarayonini tashkil etish bilan birga fizika o'qitishning o'ziga xos ruhiy xususiyatlarini ham hisobga olish zarur. Ular hammadan avval fanning mazmuni bilan belgilanadi. O'rganilayotgan obektlarning mohiyatiga kirib borish o'quvchilarda abstraksiyalash, ideal modellarni qurish, bir ko'rinishdagi abstraksiyalashdan bosqasiga o'tish va boshqa shu singari hayoliy amallarni (operatsiyalarni) bajarishni talab etadi. Bularning hammasi fizik ilmiy fikrlashni ifodalaydi, hamma hayoliy operatsiyalar o'qish jarayonida shakllanadi va yoshning ortishi bilan rivojlanib boradi. Fizika o'qitish jarayonining ikkinchi o'ziga xos xususiyati quyidagilardan iborat: fizika o'qitishda ko'proq modellardan va turli ko'rinishdagi belgilardan (formula, elektr zanjiri elementlarining belgilari,...) foydalaniladi va o'quvchilardan belgili tasvirlardan real obyektlarga va aksincha, teskari – real obyektlarni idrok qilishdan ideal tuzishga va ularning belgili tasvirlariga o'tishni amalga oshirish talab etiladi. Fizika o'qitish jarayonining o'ziga uchinchi xususiyati tajribalar ko'rsatishdan foydalanish, o'quvchilarning kuzatishlarini tashkil qilish, ularning amaliy ishlarni mustaqil bajarish bilan bog'liq yuqori hissiyotlilikidir. Umumiy o'rta ta'lim maktablarini bitiruvchilar fizika kursidan ma'lum darajada tugallangan

bilimlarga ega bo'lishlari kerak. Maktab fizika ta'limining birinchi yilida o'quvchilarga fizik hodisalar va kattaliklar haqida umumiy ma'lumotlar beriladi, bu bilan o'quvchilarni fizikaga qiziqtiriladi, fizika fani haqida dastlabki tasavvur hosil qilinadi, tevarak atrofdagi fizik hodisalarning mohiyatini elementar tarzda tushuntirish orqali ilmiy dunyoqarashlari shakllantiriladi.

Aqlli qurilmalarni yaratish va joriy etish bizni maktablarda ham qo'llanilmoqda, masalan, aqlli qo'ng'iroq va xona haroratini o'lchovchi turli datchiklar yaratilgan. Bundan tashqari, yer qimirlashini aniqlash qurilmasi, fotoelektrik konverter qurilmasi, termoelektrik konverter qurilmasiga bog'liq holda zamonaviy ta'lim xonalarini yaratishimiz mumkin. Ma'lumotli saqlashda esa bulutli texnologiyalarni qo'llash juda foydali bo'lib qoldi.

O'quvchini darsda faolligi va diqqatini boshqa vaziyatlar olib o'tmasligi foydali bo'ladi hamda ta'lim sifati oshib boradi. Ushbu jarayonga biz quyidagicha taklif bermoqdamiz:

- ta'lim jarayonida o'quvchilarda tasavvur imkoniyati yetarli bo'lmaganligi uchun dars jarayoniga modellashtirish texnologiyalarini olib kirish;
- darslarda texnik qurilmalarni amaliy foydalanish imkoni bo'lmagan hollarda ishlash jarayonini virtual holda yaratish va natijani ko'rsatish;
- modellashtirilgan obyektlar asosida tahlilni olib borish;
- kimyoviy moddalar bilan ishlash jarayonida ularni ko'rsatishda;
- fizika darslarida esa laboratoriyalarning yaratilgan modellaridan unumli foydalanish mumkin.

SHu bilan birga tabiiy geografiya, biologiya va kimyo predmetlari mazmunida uchraydigan fizikaga oid bilimlarni o'zlashtirishga tayyorlaydi. Dasturga asosan 6-sinfda fizika kursi mazmuni o'zgartirilmagan holda, fizik hodisalar va kattaliklarni o'rganish ketma-ketligi ulardan birini tanlab olish imkoniyatiga ega. Ulardan birinchisida fizika an'anaviy bo'lgan usulda avval jismlarning harakati, bosib o'tgan yo'li, unga ketgan vaqti, tekis harakatda tezlik, massa, zichlik kabi fizik kattaliklar o'rganiladi. So'ngra modda tuzilishi, issiqlik hodisalari, issiqlik mashinalari, tovush va yorug'lik hodisalari o'rganiladi. Ikkinchisida esa fizikani o'rganish yorug'lik va tovush hodisalarini o'rganishdan boshlanadi. Bu usul yangi, hali bizda qo'llanilmagan usul bo'lib, bu usulning afzalligi yorug'lik va tovush kelishi va bu hodisalarning inson hayoti uchun juda katta amaliy ahamiyatga ega ekanligi bilan asoslanadi. 6-sinfda fizik hodisalar va kattaliklar haqida umumiy tasavvurga ega bo'lgan o'quvchilar yuqori sinflarda fizika kursining barcha bo'limlarini sistemali ravishda o'rganadilar. Bunda fizika hayotda, tevarak atrofda uchraydigan fizik hodisalar va jarayonlar bilan bog'lab o'rganiladi, o'rgatiladi 7-sinfda mexanika bo'limi o'rganiladi. Bu kursning

mazmuni oldin 8-sinfda o'rganilgan mexanika kursi mazmunidan biroz soddaligi va bir muncha qisqartirilganligi bilan farq qiladi. Bu bo'lim odatdagi ketma-ketlikda o'rganiladi. 8-sinfda fizikaning elektr bo'limi o'rganiladi. Umumiy o'rta ta'limda elektr hodisalarini o'rganishga alohida ahamiyat berilishi elektrni inson hayotida ko'p uchrashi, uning amaliy ahamiyatining kattaligi, o'quvchilar tafakkurini rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatishi bilan asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadriddinov.N, Rahimov.A, Mamadaliyev.A, Jamolova.Z. "Fizika o'qitish uslubi asoslari". TOSHKENT — «O'ZBEKISTON» - 2006.
2. Minamatov, Y. E. O. G. L., & Nasirdinova, M. H. Q. (2022). APPLICATION OF ICT IN EDUCATION AND TEACHING TECHNOLOGIES. *Scientific progress*, 3(4), 738-740.
3. Minamatov, Y. E. U. (2021). APPLICATION OF MODULAR TEACHING TECHNOLOGY IN TECHNOLOGY. *Scientific progress*, 2(8), 911-913.
4. Okhunov Dilshod Mamatzhonovich, Okhunov Mamatjon Khamidovich, & Minamatov Yusupali Esonali o'g'li. (2022). DIGITAL ECONOMY: ESSENCE, FEATURES AND STAGES OF DEVELOPMENT. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(04), 355-359.
5. Kasimakhunova, A. M., Zokirov, S. I., & Norbutaev, M. A. (2019). Development and Study of a New Model of Photothermogenerator of a Selective Radiation with a Removable Slit. *Development*, 6(4).
6. Abduqaxxorovich, O. S., Mamasadikovna, K. A., Kamildjanovna, M. L., Roziyaxon, N., Og'Li, Z. S. I., & Abdurasulovich, N. M. (2018). Development and research of heterostructures with an internal thin layer based on p-type silicon. *European science review*, (9-10-1), 183-185.
7. Kasimaxunova, A. M., Norbutaev, M., & Baratova, M. (2021). Thermoelectric generator for rural conditions. *Scientific progress*, 2(6), 302-308.
8. Mamadilieva, L. K., & Zokirov, S. I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenerator.
9. Mamadaliyeva, L. K., & Minamatov, Y. E. (2021). High Efficiency of a Photoelectric Converter in a Combined Design with a Thermoelectric Converter. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 178-186.
10. Kamiljanovna, M. L. (2021). Analysis of the Results of the Study of the Thermoelectric Part of the Source Sensor. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 191-196.
11. Kamiljanovna, M. L., & Gofurovich, T. A. (2021). Technology for Manufacturing Working Substances for Thermoelements Branches and

- Determination of their Thermoelectric Characteristics. Middle European Scientific Bulletin, 19, 365-370.
12. Мамадалиева, Л. К. (2020). Анализ и выбор монохроматоров для фототермогенератора селективного излучения. Universum: технические науки, (6-1 (75)), 74-77.
 13. Mamadalieva, L. K. (2019). Development of photothermoelectric converters and research of their design and operational features. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 1(6), 3.
 14. Мамадалиева, Л. (2020). Новый дизайн селективного фототермогенератору з фіксованою щілиною. Л'ОГОС. ОНЛАЙН.
 15. Kamildjonovna, M. L., Qizi, J. N. D., & Nimatovna, S. D. (2019). Modern approaches to the management of energy resources of the industrial enterprises. Вестник науки и образования, (11-3 (65)), 6-8.
 16. Uzbekov, M. O., & Tukhtasinov, A. G. (2020). Thermal efficiency of a solar air-heating collector with a metal chip absorber. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies, 13(6), 712-720.
 17. Узбеков, М. О., & Тухтасинов, А. Г. (2020). Тепловая эффективность солнечного воздушнонагревательного коллектора с металлическим стружечным абсорбером. Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии, 13(6), 712-720.
 18. Зокиров, С. И. У., & Обиджонов, З. О. У. (2021). ГИБРИДНАЯ ФОТО-ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЕЛЕКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗАЩИТНЫМ БЛОКОМ. Universum: технические науки, (3-4 (84)), 12-17.
 19. Минаматов, Ю. (2021). УМНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРОЦЕССЫ В ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 875-879.
 20. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 167-168.
 21. G'ofurovich, T. X. A., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Computer Using Dynamic System Modelling Environments. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(2), 9-13.
 22. Avazjon o'g'li, V. D., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Use and Importance of Three-Dimensional Images in Fields. Journal of Ethics and Diversity in International Communication, 2(2), 1-4.
 23. Охунов, Д. М., & Охунов, М. Х. (2018). РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВЫБОРА АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАМИ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. САПР и моделирование в современной электронике, 147-150.

24. Охунов, Д. М., Охунов, М. Х., & Акбарова, М. У. (2019). ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА КОМПОНЕНТОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ. САПР и моделирование в современной электронике, 54-58.
25. Holmatov, A. A., Karimov, J. X., & Hayitov, A. M. (2021). Effect of crystallizer catalyst on properties of glass-crystalline materials. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 273-275.